

**XIX ASR IKKINCHI YARMIDA BUYUK BRITANIYA ICHKI
SIYOSATINING ASOSIY YO'NALISHLARI**

Rustamov Olamgir Primkulovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Tarix yo'nalishi 2- kurs magistranti.

Ilmiy rahbar: t.f.n. dotsent Maxmudov O.A.

(90)502 23 35 olamgir.r@mail.ru

Annotatsiya: Jahon hamjamiyatining ko'p asrlik taraqqiyoti shundan dalolat beradiki, turli tarixiy davrlarda Buyuk Britaniya kabi bir qator davlatlar o'zining sezilarli salohiyati va qudratiga tayangan holda dunyoning umumiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan, jahon siyosatidagi vaziyatni belgilab bergan. Bunday holat hozirgi kunda ham kuzatilmoqda. Demak, zamonaviy jarayonlarni to'g'ri anglab yetish uchun ularning tarixiy ildizlarini atroflicha o'rganish zarur. Hozirgi kun xalqaro maydonda ro'y berayotgan jarayonlarning deyarli barchasi oldingi tarixiy davrlar bilan chambarchas bog'liqdir va o'ziga xos tarixiy ildizlarga egadir. Bunday tarixiy ildizlarni atroflicha o'rganish bugungi kun voqealarni to'g'ri tushunish va chuqur anglab yetish imkoniyatini yaratadi. Dunyo mamlakatlari tarixini o'rganish jarayonida ushbu mamlakatlarning ichki siyosatda amalga oshirgan islohotlarini atroflicha o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada biz Buyuk Britaniyaning XIX asr ikkinchi yarmida ichki siyosatining asosiy yo'nalishlarini siyosiy partiyalar faoliyati, ta'lim tizimi hamda kasaba uyushmalari faoliyati misolida tahlil qilib o'tishga harakat qilamiz.

Kalit so'zlar: partiya, parlament, ichki siyosat, ijtimoiy islohot, ta'lim, boshlang'ich ta'lim, islohot, cherkov ta'limi, "Boshlang'ich ta'lim to'g'risidagi qonun", kasaba uyushmalari, liberallar, konservatorlar, hukumat.

Аннотация: Многовековое развитие мирового сообщества показывает, что в разные исторические периоды ряд стран, таких как Великобритания, исходя из своего значительного потенциала и мощи, оказывали большое влияние на общее развитие мира и определяли ситуацию. в мировой политике.

Такая ситуация наблюдается и сегодня. Итак, чтобы правильно понять современные процессы, необходимо детально изучить их исторические корни. Практически все процессы, происходящие сегодня на международной арене, тесно связаны с предыдущими историческими периодами и имеют свои исторические корни. Тщательное изучение таких исторических корней позволит нам лучше понять и углубить наше понимание сегодняшних событий. В процессе изучения истории стран мира важно детально изучить реформы, которые эти страны осуществили во внутренней политике. В данной статье мы попытаемся проанализировать основные направления внутренней политики Великобритании во второй половине XIX века через деятельность политических партий, систему образования и деятельность профсоюзов.

Ключевые слова: партия, парламент, внутренняя политика, социальная реформа, образование, начальное образование, реформа, церковное образование, Закон о начальном образовании, профсоюзы, либералы, консерваторы, правительство.

Annotation: The centuries-old development of the world community shows that in different historical periods a number of countries, such as the United Kingdom, based on their significant potential and power, have had a great impact on the overall development of the world and determined the situation in world politics. This situation is still observed today. So, in order to understand modern processes correctly, it is necessary to study their historical roots in detail. Almost all the processes taking place in the international arena today are closely connected with previous historical periods and have their own historical roots. A thorough study of such historical roots will allow us to better understand and deepen our understanding of today's events. In the process of studying the history of the countries of the world, it is important to study in detail the reforms that these countries have implemented in domestic politics. In this article, we will try to analyze the main directions of British domestic policy in the second half of the 19th century through the activities of political parties, the education system and trade unions.

Keywords: party, parliament, domestic policy, social reform, education, primary education, reform, church education, the Law on Primary Education, trade unions, liberals, conservatives, government.

KIRISH

Hozirda bizning oldimizda dunyo mamlakatlarini tarixini mukammal o'rganish vazifasi dolzarb bo'lib turibdi. Negaki, biz jahonning integrallashuviga moslashib borishimiz uchun ularning tarixini, ichki siyosati, davlat boshqaruvi, mamlakat hayotida siyosiy partiyalarning o'rni kabi masalalarni o'rganmog'imiz davr talabiga aylanib ulgurdi. Shu boisdan ham bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida dunyo mamlakatlarining siyosiy tarixi, ichki siyosati hamda boshqa davlatlar bilan o'zaro diplomatik munosabatlari o'rgatilib kelinmoqda. Shu bilan bir qatorda, tarixni yaratishda birinchi galda xalqning asosiy roli e'tirof qilinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev bu haqida shunday fikr bildirgan:- "Barchamizga ma'lumki, har bir suveren davlat o'zining betakror tarixi va madaniyatiga egadir. Bu tarix, bu madaniyatning haqiqiy ijodkori, yaratuvchisi esa haqli ravishda shu mamlakat xalqi hisoblanadi¹".

Shu maqsadda biz ham, jahon tarixidagi eng yirik davlatlardan biri bo'lgan Buyuk Britaniya misolida, ushbu davlatning XIX asr ikkinchi yarmidagi ichki siyosatining asosiy yo'nalishlaridan hisoblangan parlament va siyosiy partiyalar faoliyati, ta'lim tizimi va unda amalga oshirilgan islohotlar, kasaba uyushmalari va ularning faoliyati masalalarini imkon qadar tahlil qilishga harakat qilamiz. Zero, ushbu masalalar nafaqat tarixda, balki bugungi kun hayotimizda ham o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshida yetakchi davlatlar o'rtasidagi raqobat yanada avj oldi. Ushbu davrda Buyuk Britaniyaning tashqi siyosati bilan bir qatorda ingliz hukumati tomonidan yuritilgan ichki siyosat shu jumladan, parlament islohotlari, ijtimoiy- iqtisodiy hayotda amalga oshirilgan islohotlar, siyosiy

¹ Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Т., Ўзбекистон, 2016, б.5.

partiyalarning mamlakat hayotini yaxshilash uchun olib borgan harakatlari, ta'lim tizimi va uning umumiy ahvoli, ishchilar manfaatining kasaba uyushmalari tomonidan qonuniy himoya qilinishi o'ta murakkab voqealar va jarayonlar bilan tavsiflanadi. Har qanday zamonaviy demokratik tizimning asosiy elementlari qatoriga parlamentarizm, saylov institutlari va siyosiy partiyalar kiradi. Har bir demokratik davlatning rivojlanishining tarixiy shart-sharoitlari ushbu institutlarni rivojlantirishning o'ziga xos qoidalarini belgilab beradi. Biroq, parlamentarizmni rivojlantirish bo'yicha inglizlarning tajribasi klassik va eng qiziqarli hisoblanadi, chunki ingliz tajribasi zamonaviy demokratiyaning asoslarini yaratgan, shuning uchun ham Britaniyaning ikki partiyali siyosiy modeli dunyoning ko'plab mamlakatlarida partiya tizimlarining prototipiga, ya'ni namunasiga aylandi. Buyuk Britaniyaning siyosiy tarixi bevosita siyosiy partiyalar - konservativ, ishchi va albatta, liberallar tarixi bilan bog'liqdir. Zamonaviy ingliz parlamentida asosiy o'rin tutadigan har bir partiyaning shakllanishi chuqur tarixiy ildizlarga ega. Konservatorlar dastlab "Tori"lar deb atalgan, o'z dasturlarida agrar Angliyani saqlab qolishni qattiq turib himoya qilgan jamiyatning bir qismi keyinchalik Konservatorlar partiyasiga aylandi. "Vigi"lar esa, asosan savdogarlar va ularning tijorat manfaatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan mulkdorlar sinfining vakillari edi va ular keyinchalik Liberallar nomini oldilar. Shu tariqa sekin- asta siyosiy partiyalar shakllanib bordi. Buyuk Britaniyada konservatorlar partiyasi uzoq o'zgarishlar tarixiga ega. Zamonaviy tarixning muhim davrlarida Torilar jamiyatning yetakchi siyosiy kuchi, hukmron partiyasi bo'lgan, ammo ular ham o'z tarixlarida kelishmovchiliklar va bo'linishlar, mag'lubiyatlar va muvaffaqiyatsizliklarni boshidan kechirganlar.

Konservatorlar partiyasi XVII asr oxirida paydo bo'lgan Jamoalar palatasidagi Tori fraksiyasidan kelib chiqqan va 1783-yildan 1830-yilgacha Britaniya siyosatiga rahbarlik qilgan². Partiya taqdiri uchun eng muhim voqea 1827 -yilda Torilarning ikkiga bo'linishi bo'ldi. Bir guruh o'zlarini "yangi Vigilar" deb atab torilar tarkibidan chiqib ketishdi. Umuman olganda XIX asrning boshlariga kelib

² Айзенштат М.П. Политические партии Англии. Исторические очерки. "Рах Britannica" Алетейя, 2017.- С.34

konservatorlar Angliyaning mayda diniy va cherkovlari bilan (Shotlandiyada esa Yepiskopal cherkov bilan), liberallar esa ko'proq savdo, pul, yer magnatlari va konformist bo'lmagan protestant cherkovlari bilan mustahkam aloqa bog'lagan edi. Ikkala guruh ham o'z davridagi siyosiy tizimga sodiq edi. Buyuk Britaniyaning Konservativ partiyasining keyingi tarixi zamonaviy konservatizmning haqiqiy asoschisi deb atash mumkin bo'lgan Benjamin Dizraeli nomi bilan bog'liq.³ XIX asrning 50-60-yillarida siyosiy hayotda ustunlik liberallarga tegishli bo'ldi: 1846-1874 yillarda asosan ular hokimiyatda turdilar.⁴ Liberal partiyaning bu yillardagi amaldagi rahbari Palmerston edi⁵. O'zidan oldingi hukumatlar davrida Tashqi ishlar vaziri sifatida faoliyat yuritgan Palmerston chinakam ingliz siyosatchisi edi. 1868-yilda o'tkazilgan parlament saylovlaridagi liberallarning g'alabasi, shuningdek, Uilyam Gladston boshchiligidagi hukumat faoliyati XIX asrning 50-60-yillarida liberal partiyaning o'ziga xos siyosiy g'alabalarining mantiqiy cho'qqisi edi⁶. Liberallar boshchiligidagi hukumat o'zlarining ichki va tashqi siyosatlarini Buyuk Britaniyaning iqtisodiy gegemonligi abadiyligidan kelib chiqib qurdilar. Liberallar Buyuk Britaniya yagona yirik sanoat mamlakati va xalqaro siyosatda ham hal qiluvchi rol o'ynashi kerak, deb hisoblardilar. Shundan kelib chiqib, Buyuk Britaniya boshqa davlatlar bilan uzoq muddatli ittifoq tuzmasligi va hech qanday bloklarga a'zo bo'lmasligi kerak edi. Uilyam Gladston boshqaruv davri Buyuk Britaniya tarixida alohida ahamiyatga ega davr hisoblanadi. Bu davrda amalga oshirilgan eng muhim chora-tadbirlari quyidagilar bo'ldi: 1869-yilda Irlandiyada davlat cherkovining tugatilishi, 1870-yilda Irlandiyaning yer to'g'risidagi qonuni, 1870-yilda boshlang'ich xalq ta'limi sohasidagi tub islohot, 1871-yilda armiyada lavozimlarni sotish tizimini bekor qilish to'g'risidagi qonun va boshqalar bo'ldi.

³ Benjamin Dizraeli, Bikonsfild grafi (1804-1881) Buyuk Britaniyaning 1868- yilda 40-, 1874- 1880- yillarda 42- bosh vaziri.

⁴ Ushbu 28 yilning 24 yilini liberallar, qolgan 4 yilini konservatorlar boshqargan.

⁵ Jon Genri Tempel (1784- 1865) ingliz davlat arbobi va siyosatchisi. 1855- 1865- yillarda (qisqa tanaffus bilan) Buyuk Britaniya bosh vaziri lavozimida ishlagan.

⁶ Uilyam Yuart Gladston Buyuk Britaniyaning 1868- 1874- yillardagi 41- , 1880- 1885- yillarda 43-, 1886- yil fevral-avgustda 45-, 1892- 1894- yillarda 47- bosh vaziri. Angliyaning Liverpul shahrida, kelib chiqishi shotland bo'lgan oilada tug'ilgan.

XIX asrning birinchi yarmida Buyuk Britaniyadagi ijtimoiy siyosat liberalizm tamoyillariga tayangan, ijtimoiy hayot bilan uyg'unlashgan feodal iqtisodiyotdan kapitalistik iqtisodiyotga o'tishning ta'siri sezilarli ko'zga tashlanadigan siyosat edi⁷. XIX asr 60- yillarida Buyuk Britaniya o'z tashqi siyosati tufayli erishgan yutuqlari bilan dunyoning ko'pgina yirik davlatlari bilan bellasha olar edi, ammo ta'lim tizimi, ilm- fan yutuqlari, shuningdek ichki siyosat masalalarida ahvol havas qilarli darajada emas edi. Vaqt o'tishi bilan hukumatning o'zi ham tushunib yetdiki, Britaniya ta'lim tizimi Yevropa davlatlaridan orqada qolayotgan edi. Bu ayniqsa 1867- yilda Parijda o'tkazilgan Butunjahon ko'rgazmasida yaqqol namoyon bo'ldi. Ushbu ko'rgazmada yetakchilikni qo'lga kiritgan Germaniya ilm- fan yutuqlari borasida nafaqat Buyuk Britaniyadan, balki Yevropaning ko'pgina davlatlaridan ilgarilab ketganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu ko'rgazmada taqdim etilgan ko'plab texnologiyalar birinchi navbatda Germaniya ta'lim tizimining samarali natijasi edi⁸. Ingliz hukumati ham ta'lim tizimini isloh qilish va davlat nazoratini o'rnatish maqsadida islohotlarni amalga oshirishni boshlagan edi. Ushbu ishlar davomida 3 ta maxsus ta'lim komissiyasi tashkil etildi:

1. 1858- yilda tashkil etilgan Xalq ta'limi bo'yicha Qirollik komissiyasi;
2. 1861- yilda tashkil etilgan Davlat maktablari bo'yicha Qirollik komissiyasi;
3. 1864- yilda Maktablarni tekshirish va nazorat qilish komissiyasi. Ammo bu

tashkil etilgan tashkilotlar sinfiy tabaqalanishni yanada kuchaytirdi.

Liberallar yetakchisi Uilyam Gladston hukumati davrida ta'limni isloh qilish maqsadida bir nechta qonun hujjatlari qabul qilindi⁹. Jumladan, 1868- yilda "Davlat maktablari to'g'risida", 1869- yilda "Cherkov maktablari to'g'risida" hamda 1870- yilda "Boshlang'ich ta'lim to'g'risida"gi qonunlar shular jumlasidandir. 1870-1902- yillar oralig'ida amalga oshirilgan islohotlar natijasida boshlang'ich ta'lim ham bepul, ham majburiy etib belgilandi, davlat boshlang'ich va o'rta maktablari tashkil

⁷ Подольский В.А. Предпосылки формирования социального государства в Великобритании во второй половине XIX – начале XX вв.// Государственный академический университет гуманитарных наук, Москва, Российская Федерация// ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2021. Т. 12. № 3. 71 с.

⁸ Education in England: a history: Chapter 6 : 1860-1900 A state system of education. Derek Gillard. 2018.

⁹ Uilyam Yuart Gladston Buyuk Britaniyaning 1868- 1874- yillardagi 41- , 1880- 1885- yillarda 43-, 1886- yil fevral-avgustda 45-, 1892- 1894- yillarda 47- bosh vaziri. Angliyaning Liverpool shahrida, kelib chiqishi shotland bo'lgan oilada tug'ilgan.

etildi va ta'lim ustidan markaziy hukumat nazorati sezilarli darajada oshganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, ayni Gladston hukumati tomonidan nafaqat kambag'al oila farzandlarini ta'limga jalb etibgina qolmasdan, sog'ligida muammosi ya'ni imkoniyati cheklangan bolalarni ham ta'limga jalb qilishga alohida e'tibor qaratdi¹⁰. 1870- yilgacha boshlang'ich ta'lim asosan Britaniya cherkovi milliy jamiyati va Britaniya va chet el maktablari jamiyati tomonidan tashkil etilgan hamda nazorat qilingan. XIX asr 50-yillarining oxirlariga kelib, cherkovlar barcha bolalar uchun yetarli darajada maktab o'rinlarini ta'minlay olmasligi aniq bo'la boshladi, shuning uchun ham 1858-yilda Nyukasl gersogi raisligida Angliyada xalq ta'limi holati bo'yicha Qirollik komissiyasi tashkil qilindi. Uning asosiy vazifasi Angliyadagi xalq ta'limining ahvolini o'rganish va agar mavjud bo'lsa, odamlarning barcha tabaqalariga asosli va arzon boshlang'ich ta'limni kengaytirish uchun qanday choralar ko'rish kerakligini ko'rib chiqish va bu haqda hisobotlarni hukumatga taqdim etish edi. Komissiya 1861-yilda olti jildlik hisobotini e'lon qildi¹¹. Komissiya hisobotida shuningdek, maktablardagi ta'lim sifati hamda, kambag'al qatlamlarning bolalarini maktabga jalb etish to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi ham tanqid qilingan edi. Chunki bu davrda nisbatan o'ziga to'q oilalarning bolalari maktablarga faol jalb qilingan, kambag'al oilalarning bolalari tirikchilik uchun mehnat qilishga majbur bo'lgan. Ishchilar manfaatini himoya qiluvchi tashkilotlar esa sekin- asta yosh bolalarning mehnat qilishini taqiqlashni ko'zda tutuvchi qonunlarni qabul qilish talabi bilan hukumatga murojaat qilishni boshladi. Hukumat ham bolalarni mehnat qilishdan saqlab turuvchi vosita sifatida boshlang'ich maktablar tizimini isloh qilish hamda bolalarni maktablarga jalb qilishni tizimlashtirish masalasini kun tartibiga chiqardi. 1862- yilda boshlang'ich maktablar faoliyatini yaxshilash maqsadida maxsus Kodeks qabul qilindi¹². Shu o'rinda ta'lim tizimini isloh qilish hamda undan ko'zlangan yuqori natijalarga erishish uchun bu sohaga yetarlicha mablag' ajratilishi ham maqsadga muvofiq. Hukumat tomonidan

¹⁰ Архипова Л. В. Становление образования детей с ограниченными возможностями в Великобритании в XIX в. // Ярославский педагогический вестник – 2012 – № 4 – Том I (Гуманитарные науки) 80- с.

¹¹ Education in England: a history: Chapter 6 : 1860-1900 A state system of education. Derek Gillard. 2018.

¹² Ushbu kodeks "Qayta ko'rib chiqilgan kodeks" yoki "Lou kodeksi" deb ataladi. Ta'lim bo'yicha Kengash qo'mitasi vitse- prezidenti Robert Lou (1811-1892) sharafiga shunday nomlangan.

ta'limga sarflangan harajatlar 1848-yilda 125 000 funt sterling bo'lgan bo'lsa, 1861-yilda 800 000 funt sterlinggacha ko'tarildi. Kodeksda qabul qilingan qarorda esa, 1860-yillarning o'rtalaridan boshlab bu mablag'ni 600 000 funt sterlinggacha kamaytirish ko'zda tutilgan edi. Ammo, 1870-yildagi "Boshlang'ich ta'lim to'g'risidagi" qonun qabul qilingandan so'ng, maktabga qatnaydigan bolalar soni oshganligi sababli, bu harajatlar oshirildi. 1870-yilda "Boshlang'ich ta'lim to'g'risidagi" qonun qabul qilindi. Ushbu qonunni qabul qilishdan oldin mamlakatning turli hududlardagi maktab bolalarini to'liq ta'limga qamrabolishni ta'minlash maqsadida o'rganishlar olib borildi. Ushbu vazifalarni amalga oshirish maqsadida 1869-yil oktabrda Milliy ta'lim ligasi tashkil etildi. Unga rais etib Jorj Dikson (1820-1898), liberal deputat Jessi Kollings (1831-1920) kotib va Jozef Chamberlen (1836-1914) vitse-prezident etib tayinlandi¹³. Ushbu liga a'zolari tomonidan turli kuzatish va o'rganishlar olib borilishi natijasida mamlakatda yashayotgan bolalarning ijtimoiy ahvoli ham aniqlashtirildi. Liga a'zolari o'rtasida qonun loyihasi muhokamasida turli tortishuvli, munozarali vaziyatlar ham yuzaga keldi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, bu davrda Buyuk Britaniyada boshlang'ich ta'lim tizimida bir qancha og'ir muammolar borligini e'tirof etish mumkin. Ushbu muammolarni o'z vaqtida bartaraf etish choralari hukumat darajasidagi masalaga aylandi.

Kasaba uyushmalari "Tred- yunionlar" bugungi kunda ham ishchilar manfaatini himoya qiluvchi asosiy tashkilot hisoblanib, ushbu tashkilotning asosiy vazifasi ishchilar manfaatini himoya qilish ularga turli xil imtiyozlarni joriy etish, shuningdek sog'lom ish- faoliyat muhitini yaratishda ko'maklashish hamda ijtimoiy himoya masalalarida ishchilar manfaatini ko'zlaydigan tartiblarni o'rnatish, ish beruvchi va ishchilar o'rtasida vaqti kelganda hakamlilik vazifasini bajarishdan iborat. Ushbu tashkilotning dunyo mamlakatlarida o'rni va mavqeyi sezilarli darajada yuqori hisoblanadi. Kasaba uyushmalari faol ijtimoiy tashkilot sifatida paydo bo'lishining o'z tarixiy shart- sharoitlari mavjud bo'lgan hamda ushbu tashkilot o'ziga xos tarix va taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan. Xususan, ushbu

¹³ Education in England: a history: Chapter 6 : 1860-1900 A state system of education. Derek Gillard. 2018.

tashkilotning paydo bo'lish vatani bu Buyuk Britaniya hisoblanadi. Buyuk Britaniyada XVIII asr oxiri XIX asr boshlaridagi kashfiyotlar va ixtirolar tufayli ishlab chiqaruvchi kuchlar rivojlanishida ulkan yutuqlarga erishildi. Texnika sohasidagi inqilob, avvalo, mashina ishlab chiqarishining paydo bo'lishi, ijtimoiy munosabatlar sohasida inqilobni amalga oshirdi. Mashina ishlab chiqarishining paydo bo'lishi bilan mehnat va kapitalning pozitsiyasi keskin o'zgardi. Sanoat kapitali ijtimoiy hayotning eng muhim omiliga aylandi. O'sha davrda kapitalning o'sishi bilan birga yollanma ishchilarning qashshoqligi kuchayib bordi, ular har qanday mulkdan mahrum bo'lib, mehnat qurollari va ishlab chiqarish vositalarini egalari sotishga majbur bo'ldilar. Yevropa ishchilar sinfi o'rtasida kasaba uyushmalari harakatining paydo bo'lishi va rivojlanishi jamiyatning ijtimoiy hayotida o'z haq- huquqlari uchun kurashish maqsadida birlashgan uyushmalar sifatida paydo bo'ldi. Mehnatkashlarning o'z huquqlari uchun kurashi ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda kasaba uyushmalari uzoq vaqt yashirin, noqonuniy birlashmalar sifatida faoliyat yuritdi. Shunday qilib, 1667- yilda tashkil etilgan ishchilar uyushmasi, 1771- yilda o'z federatsiyasiga ega bo'ldilar. 1775- yilda esa ular ish haqini oshirishga va faqat o'z tashkiloti a'zolarini ishga olish qoidalarini joriy etishga erishdilar. 1799- yilda parlament kasaba uyushmalarini tuzishni taqiqlashni tasdiqladi. Parlament bu qarorni ishchilar tashkilotlari tomonidan "davlat xavfsizligi va tinchligiga tahdid" deya asoslashga urindi¹⁴. Lekin shunga qaramasdan Kasaba uyushmalari yashirincha rivojlanishda davom etaverdi. Nihoyat, uzoq kurashlar natijasida parlament 1871- yilda "Kasaba uyushmalari to'g'risida"gi qonunni tan oldi. Unga ko'ra kasaba uyushmalarini qonuniy tashkil etilishiga ruxsat berildi. Qonun kasaba uyushmalarining mablag'larini, ularning ichki tuzilishiga umuman ta'sir qilmasdan, to'liq himoya qilishni ta'minladi¹⁵. Konservativ kabinetlar faoliyati davrida bir qator ijtimoiy qonunlar, jumladan: 1867- yilda ishchilar soni 50 dan ortiq bo'lgan barcha korxonalarda mehnatni muhofaza qilish to'g'risida; 1875- yilda aholi

¹⁴ https://studwood.ru/623558/sotsiologiya/sozdanie_deyatelnost_pervyh_profsoyuzov_anglii/ murojaat qilindi: 12.01.2022.

¹⁵ https://studwood.ru/623558/sotsiologiya/sozdanie_deyatelnost_pervyh_profsoyuzov_anglii/ murojaat qilindi: 12.01.2022

salomatligi to'g'risida; 1875- yilda ishchilarning iqtisodiy huquqlar uchun kurashini osonlashtirgan "tinch namoyishlar" haqida; avvalgi "Xo'jayinlar va xizmatchilar to'g'risida"gi qonun bekor qilindi va uning o'rniga 1875- yil "Ish beruvchilar va ishchilar o'rtasida tenglik shartnomasi" qabul qilindi; 1876- yilda majburiy boshlang'ich ta'lim yoshi 14 yoshga ko'tarildi; har bir bola uchun maktablarga subsidiyalar ajratildi va natijada 1891- yildan boshlang'ich ta'lim bepul bo'ldi; Shuningdek, 1897- yilda parlamentda "Ishchilarning ish haqi to'g'risida" gi qonun qabul qilindi, ko'pchilik deputatlar ushbu qonunni qo'llab quvvatladilar¹⁶. Endi ishchilar bilan sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar uchun ish beruvchining javobgarligi belgilab qo'yildi.

XULOSA

Zamonaviy tarixchilar Buyuk Britaniyadagi ikkita asosiy siyosiy partiyalar o'rtasida alohida farq yo'qligini ta'kidlaydilar. Biri hokimyatda turganda ikkinchisi oppozitsiyaga rahbarlik qiladi, ikkinchisi hokimyatga chiqqach birinchisining yo'l qo'ygan xatolarini tuzatadi va bu jarayon muntazam aylanib davom etib turadi. Konservativ partiya liberallardan tashabbusni qo'lga olib, ko'pincha yanada tub islohotlar dasturini ilgari sursa, aksincha, liberallar barcha inglizlarga xos bo'lgan konservatizm va ularning rahbarlariga xos xususiyatlariga ko'ra, ko'pincha reaksiyon qonun loyihalarini qo'llab-quvvatladilar. Fikrimizcha, ikkala partiya ham o'z hukmronligi davrida jamiyat hayotidagi murakkab muammolarni iloji boricha o'z dasturiy vazifalaridan, hamda shakllanib kelayotgan partiya an'alaridan chiqmagan holda hal etishga uringan. O'z faoliyatlari davomida Liberal partiya ham, Konservatorlar ham ma'lum darajada yutuqlarga erishgan va o'z navbatida xatolarga yo'l qo'ygan. Nima bo'lganda ham bu ikki siyosiy partiya o'rtasidagi hokimyat uchun kurashlar davomida mamlakat ichki siyosatiga oid muhim qarorlarning qabul qilinishi, ijtimoiy soha, ishchi va dehqonlar ahvolini yaxshilashga qaratilgan tadbirlarning amalga oshirilishi Britaniya parlamentarizmining asosiy va eng muhim yutug'i hisoblanadi.

¹⁶ Чикалова, И. Р. Партии, профессиональные союзы, женские организации во Франции, Германии, Великобритании (1815–1914) / И. Р. Чикалова. – Минск : Беларуская навука, 2015.С-240

XIX asr ikkinchi yarmida Angliya va Uels aholisi deyarli ikki baravar ko'paydi – 1851-yilda 16,8 million kishini tashkil etgan bo'lsa, 1901- yilga kelib 30,5 millionga yetdi.¹⁷ E'tibor qaratadigan jihat shundaki, asr boshlarida Buyuk Britaniyada davlat ta'limi yo'q edi: mavjud maktablar ham asosan cherkovlarga tegishli bo'lib, mamlakatning sinf tuzilishiga mos ravishda rivojlanishiga ruxsat berilgan edi. Solishtirib o'tadigan bo'lsak, bu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarida 1830-yillarga kelib, barcha fuqarolar uchun umumiy ta'limga asoslangan davlat maktablari tizimi yaratila boshlagan edi. Dastlabki vaqtlarda asosan oddiy ishchilar sinfi ham o'z bolalarini sifatli ta'lim olishini xohlashar edi va bu muammoni hal etish maqsadida bir necha marta namoyishlarni amalga oshirish holatlari uchrab turgan. Bundan ko'zlangan maqsad ta'limga, xususan maktab ta'limiga davlat nazoratini o'rnatishni ta'minlash bo'lgan. Ammo, o'rta va yuqori sinf tabaqalari (asosan ruhoniylar) ta'limga davlat nazorati o'rnatilishini xohlasmagan. Agar ta'lim davlat nazoratiga o'tadigan bo'lsa bu cherkovning ahamiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. Lekin shunga qaramasdan hukumat miqyosida ta'lim tizimiga davlat nazoratini o'rnatish masalasi dolzarb masalaga aylandi. Bir qancha qonun loyihalaridan so'ng majburiy boshlang'ich ta'lim va uning asosiy negizlari to'g'risida qonun qabul qilinishiga erishildi. Bu o'sha davr ijtimoiy- siyosiy qatlamning tarixiy yutug' hisoblanadi.

Kasaba uyushmalarining paydo bo'lishi va rivojlanishining umumiy qonuniyatlariga qaramay, har bir mamlakatning kasaba uyushmalarining faoliyati va tashkiliy tuzilishiga ta'sir ko'rsatadigan o'ziga xos siyosiy va iqtisodiy sharoitlari mavjud edi. Buni G'arbiy Yevropa va Shimoliy Amerikaning eng rivojlangan mamlakatlarida, xususan Buyuk Britaniya kasaba uyushmalari harakatining paydo bo'lishi misolida ham ko'rish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR: (REFERENCES)

¹⁷ Education in England: a history: Chapter 6 : 1860-1900 A state system of education. Derek Gillard. 2018.

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –Т., Ўзбекистон, 2016
2. Архипова Л. В. Становление образования детей с ограниченными возможностями в Великобритании в XIX в.// Ярославский педагогический вестник – 2012 – № 4 – Том I (Гуманитарные науки)
3. Айзенштат М.П. Политические партии Англии. Исторические очерки. “Рах Britannica” Алетея, 2017
4. Подольский В.А. Предпосылки формирования социального государства в Великобритании во второй половине XIX – начале XX вв.// Государственный академический университет гуманитарных наук, Москва, Российская Федерация// ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2021. Т. 12. № 3.
5. Ерофеев.Н.А. Очерки по истории Англии 1815-1917 гг. Москва 1959.
6. Широкопад А. Б. Британская империя. М., 2014
7. Чикалова, И. Р. Партии, профессиональные союзы, женские организации во Франции, Германии, Великобритании (1815–1914) / И. Р. Чикалова. – Минск : Беларуская навука, 2015
8. Education in England: a history: Chapter 6 : 1860-1900 A state system of education. Derek Gillard. 2018.
9. Morton. A.L. A people’s history of England. London.: 1948.

Internet materiallari:

1. <https://studwood.ru>
2. <http://www.history>
3. <http://www.politics.ru>
4. <http://www.livelib.ru>